

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Абдуазизов Илхомжон Абдуазизович

Ассистент стажёр кафедры “Реальная экономика”
Самаркандского института “Экономики и сервиса”

Абдунабиев Бахадыр Замирович

Студент группы МР-220 факультет “Сервис”

Ражабова Кароматой Давроновна

Студент группы МР-220 факультет “Сервис”

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиш босқичлари, уларда эришилган натижалар, ушбу соҳани ривожлантириш бўйича қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили баён этилган ва республикамизда хизматлар соҳасини ривожлантиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

АННОТАЦИЯ

В статье изложены этапы развития и достигнутые результаты в сфере услуг страны, анализ нормативно-правовых актов по развитию данной сферы, разработаны предложения и рекомендации по развитию сферы услуг в республике.

ABSTRACT

The stages of development of the services sector in our country, and their results, the analysis of legal documents on the development of this sector are presented and it was suggested proposals and recommendations for the development of the services sector of the Republic in this article.

Ключевые слова: сфера услуг, этапы развития, туризм, экономика, законодательные акты.

ВВЕДЕНИЕ

Результаты исследования в определенной степени будут служить выполнению задач, отмеченных в Постановлении Президента Республики

Узбекистан от 11 мая 2021 г. № ПП- 5113 «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг», Указе Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2021 г. № УП-6318 «О дополнительных мерах по поддержке сферы услуг», а также в других нормативно-правовых документах, относящихся к сфере услуг.

Всестороннее развитие сферы услуг является актуальным вопросом обеспечения устойчивого развития экономики, эффективной занятости и повышения уровня жизни населения. Практика показала, что в настоящее время для воздействия на экономический рост развитые и развивающиеся страны ставят первостепенную задачу ускоренного развития сферы услуг. Сфера услуг охватывает все слои населения и затрагивает практически все социальноэкономические процессы, проходящие в обществе, что обуславливает актуальность и значимость данного вопроса. Президент страны Ш.М.Мирзиёев, говоря о роли и значении данной сферы, подчеркнул: – «Шавкат Мирзиёев обозначил три основных направления развития сферы услуг с учётом особенностей каждого региона. Ташкент планируется превратить в образовательный, медицинский, деловой и культурно-развлекательный центр, а также создать здесь «улицы искусств» [1].

Анализ литературы по теме

Изучению терминологической основы услуг посвящены многие исследования зарубежных ученых-экономистов, таких как З.И. Беликина, Д. Белл, Т.Д. Бурменко, Ф. Котлер, К. Лавлок, В.Д. Маркова, Б.А. Райзберг и др. При этом большинство из них рассматривают понятие «услуги» через призму специальных характеристик или свойств, присущих данному виду

Сфера услуг — это сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами. Данную сферу нередко относят к постиндустриальному экономическому укладу из-за ее развитой современной инфраструктуры.

Сфера услуг включает в себя различные виды деятельности, которые помогают улучшить качество труда и повысить эффективность производства.

Данная сфера охватывает международные корпорации, банки, авиакомпании, компьютерные центры, телекоммуникации, страховые, юридические и консалтинговые фирмы, государственные и негосударственные структуры, а также некоммерческие организации.

Информация о действующих предприятиях и организациях, функционирующих в сфере услуг, по состоянию на 1 марта 2021 года (без учета фермерских и дехканских хозяйств)

По полученным данным государственного комитета республики узбекистан по статистике за январь-сентябрь 2022г.

Объем оказанных рыночных услуг – 253 840,0 млрд. сум
Объем оказанных рыночных услуг на душу населения – 7 141,1 тыс. сум
Доля малого предпринимательства в сфере услуг – 49,1 %

Всестороннее развитие сферы услуг является актуальным вопросом обеспечения устойчивого развития экономики, эффективной занятости и повышения уровня жизни населения. Согласно предварительным данным, объем оказанных рыночных услуг за январь-сентябрь 2022 года возрос на 49 111,0 млрд. сум и достиг 253 840,0 млрд. сум. В сопоставимом эквиваленте, по сравнению с январемсентябрем 2021 года (119,5 %), темпы роста составили 115,4 %.

По сравнению с сентябрем 2021 года (25,7 трлн. сум), объем оказанных рыночных услуг за сентябрь (дискретный месяц) 2022 года (32,2 трлн. сум) увеличился на 6,5 трлн. сум.

Для сравнения: объем услуг за сентябрь 2021 года, по отношению к сентябрю 2020 года, возрос на 5,3 трлн. сум.

Структура услуг по видам экономической деятельности, % (за январь-сентябрь 2022 года)

Основным фактором роста общего объема оказанных рыночных услуг стал прирост финансовых услуг на 29,6 % (вклад в прирост общего объема оказанных услуг 6,4 пункта), транспортных услуг - на 11,9 % (вклад в прирост 2,8 пунктов), услуг торговли – на 8,2 % (вклад в прирост 2,1 пункта), услуг связи и информатизации - на 24,1 % (вклад в прирост 1,5 пунктов), прочих услуг - на 13,7 % (вклад в прирост 0,5 пунктов), услуг в сфере образования на 12,1 % (вклад в прирост 0,5 пунктов), а также услуг по проживанию и питанию – на 15,3 %, вклад которых в прирост общего объема оказанных услуг составил 0,4 пункта.

Устойчивый рост спроса на различные виды обслуживания со стороны населения и принимаемые со стороны государства практические меры по развитию сопутствующей инфраструктуры (социальной, транспортно-коммуникационной, торговой и др.) обеспечили ускоренное развитие всех отраслей сферы услуг.

Одной из главных направлений анализа эффективности работы предприятия являются финансовые результаты предприятия. Для исследования показателей развития сферы услуг нами выбраны две фирмы, которые осуществляют наряду с туристскими услугами, услуги по транспортировке, торговле, общественному питанию и т.п. В данной главе будут рассматриваться статистические и бухгалтерские показатели предприятий сфер услуг в Самаркандской области на примере таких фирм как ООО “С.А.Т.І.А.” и ООО “SilkTur”.

Показатели финансовых результатов деятельности ООО С.А.Т.А. за 2020-2021 годы (тыс. сум)

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	2021 г. в % к 2020 году
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	3 168 593,20	1 906 356,67	60,2
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	2 675 308,20	1 587 099,60	59,3
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	493 285,00	319 257,07	64,7
Расходы периода, всего, в том числе:	122 106,50	214 601,81	175,7
Расходы по реализации	9 041,50	29 698,87	328,5
Административные расходы	69 421,80	115 528,72	166,4
Прочие операционные расходы	43 643,20	69 374,22	159,0
Прочие доходы от основной деятельности	261,9	596,78	227,9
Прибыль (убыток) от основной деятельности	371 440,40	105 252,04	28,3
Доходы от финансовой деятельности, всего, в том числе:	274 547,60	129 810,05	47,3
Доходы в виде процентов	x	4,16	x
Доходы от валютных курсовых разниц	274 547,60	129 805,89	47,3
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	302 978,80	116 479,14	38,4
Расходы в виде процентов аренде (лизингу)	19 464,00	3690,32	19,0
Убытки от валютных курсовых разниц	283 514,80	112 788,82	39,8
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	343 009,20	118 582,95	34,6
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	343 009,20	118 582,95	35,0
Налог на доходы (прибыль)	119 272,50	56 345,90	47,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	223 736,70	62 237,05	27,8

По данным, приведенным в этой таблице 2.3.3 видно, что за период с 2020-2021 годы выручка от реализации выросла в 4,5 раза, т.е. с 709 578,10 в млрд сум. до 3 168 593,20 тыс. сум. Прибыль возросла с 1 093,80 тыс. сум. до 223 736,70 тыс. сум. Однако в 2021 году наблюдался как спад по количеству принятых туристов, так и соответственно, всех итоговых финансовых показателей. Так, в 2021 году выручка от реализации составила 1 906 356,67 тыс. сум, или уменьшилась на 40 % по сравнению с 2020 годом. Прибыль в 2021 году составила 62 237,05 тыс. сум, или уменьшилась на 72 % по сравнению с 2020 годом. Изучение цифрового материала данной таблицы показывает на значительное

увеличение расходов периода. Эта сумма возросла с 63 667,50 тыс. сум. в 2020 году до 214 601,81 тыс. сум. в 2021 году. Из этой статьи расходов особенно выросли административные расходы (с 28 791,90 тыс. сум. в 2019 году до 115 528,72 тыс. сум. в 2020 году).

Данные представленные в таблице 2.2.4 позволяют сделать вывод что показатель рентабельности в 2021 году снижается. В ООО «С.А.Т.І.А.» показатель, рассчитанный по чистой прибыли снизился на 3,8 %, по валовой прибыли возрос на 1,2%.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На современном этапе развитие сферы услуг в Узбекистане рассматривается как важное направление повышения благосостояния населения. Модернизация сферы услуг и ее чрезвычайно важных отраслей на новый этап развития не осуществляется сама по себе автоматически.

С нашей точки зрения, процесс предоставления услуг, повышения качества и конкурентоспособности предприятий отрасли следует рассматривать как одно из важнейших направлений развития сферы услуг в стране.

Таким образом, в качестве приоритетных направлений развития сферы услуг в Узбекистане можно выделить следующие:

- дальнейшее развитие и расширение сферы услуг на основе развития платных услуг;
- обеспечение одинакового развития сферы услуг в регионах республики, в том числе в сельской местности;
- оптимизации отраслевой структуры относительно быстрого развитие туристских, образовательных услуг, услуг в области компьютерных и информационных коммуникаций, аудита, маркетинга, финансов, консалтинга и информационных услуг;
- развитие малого бизнеса и частного предпринимательства.

В процессе перехода к инновационной экономике в Узбекистане необходимо осуществить следующие мероприятия:

- разработку и реализацию программ, учитывающих потребности в высококвалифицированных кадрах в результате структурных изменений в экономике в долгосрочной перспективе на базе передового опыта развитых стран;
- создание нормативно-правовой базы для формирования и дальнейшего развития сети негосударственных образовательных учреждений и создания конкурентной среды между государственными и негосударственными образовательными учреждениями;

- укрепление взаимоотношений работодателя и обучаемого специалиста в сфере профессионального образования (организационных, особенно финансовых);

- разработку и реализацию экономической политики, стимулирующей увеличение затрат на подготовку и переподготовку кадров предприятий;

- усиление государственной поддержки студентов из малообеспеченных семей, в целях повышения качества образования, совершенствование системы непрерывного регулирования оплаты обучения в зависимости от успеваемости студентов.

ВЫВОД

Однако стоит отметить, что, несмотря на положительную тенденцию к концентрации человеческого капитала в сфере услуг, в Узбекистане на данный момент она находится в упадке. Вследствие сокращения роста спроса на услуги по причине урезания реальных доходов населения, обесценивания сумм и сохранения неопределенности в экономической ситуации организации сферы услуг, в первую очередь, заинтересованы в стабилизации рынка. Можно утверждать, что, более того, идет сокращение объема услуг и прибыли и что предприятия сферы услуг теряют свой конкурентный потенциал. Рецессия сферы услуг отбрасывают назад Узбекскую экономику в приобретении значительных черт экономики знаний.

Таким образом, сфера услуг концентрирует в себе большой объем человеческого капитала по сравнению с другими секторами экономики. С одной стороны, именно сфера услуг ответственна за качественное формирование человеческого капитала, так как в данном секторе экономики находятся те виды экономической деятельности – образование, здравоохранение и культура, которые осуществляют данную задачу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Мирзиёев Ш.М «Стратегия Нового Узбекистана»
2. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.
3. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. /Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 629 с.
4. Основные тенденции развития сферы услуг в Узбекистане // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 791-793.
5. Каримова Д.М. Государственное регулирование и прогнозирование развития сферы услуг в Узбекистане. Материалы XVII Международной